

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18713115>

METODIK TA'MINOT - KO'RGAZMALI-HARAKATLI TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH JARAYONINING OMILI SIFATIDA

Berdiyeva Lobar Norqobulovna

Axborot texnologiyalar va Menejment universiteti,
Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Metodik ta'minot – o'quvchining rivojlanishi uchun dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarining barcha shakllari (dars, ochiq dars, binar dars, uyga vazifalar, to'garak, sayohat, davra suhbatlari, turli kechalar, uchrashuvlar...). Shu bilan birga o'quvchi bilim, ko'nikmalarini tekshirish uchun savollar, topshiriqlar, turli muammoli xarakterdagi o'quv materiallari metodik ta'minot elementlarini tashkil etadi. Ushbu maqolada metodik ta'minot - ko'rgazmali-harakatli tafakkurni rivojlantirish jarayonining omili sifatida tasvirlangan.

***Kalit so'zlar.** Metodik ta'minot, o'quv-metodik hujjatlar, ko'rgazmali-harakatli tafakkur, ta'lim, o'qitish vositasi, darslik, darslik muallifi.*

Metodik ta'minotning tuzilishi va mazmunini takomillashtirish maqsadida uning tarkibiga kiruvchi elementlarni ikki guruhga: o'quv-metodik hujjatlar va o'quv-metodik vositalarga ajratish maqsadga muvofiq. aynan ikkinchi guruhi o'zgaruvchan qism deb belgilanib, unga o'qituvchining didaktik, metodik va ilm-fanga bog'liq xilma-xillikni kiritish mumkin. Bizningcha, metodik ta'minotni invariant (fundamental) va o'zgaruvchan tarkibiy qismlarga ajratish ko'rgazmali-harakatli tafakkurni rivojlantirish jarayonining nazariy-mazmunli o'zagini saqlab qolgan holda o'quvchilarning imkoniyatidan kelib chiqadigan topshiriqlar tizimini loyihalash,

taklif etilgan o'quv materiallarini bilim o'zlashtirishi turli darajadagi o'quvchini o'qitishda qo'llash imkonini beradi.

Ko'rsatib o'tilgan shartlar asosida ko'rgazmali-harakatli tafakkurni rivojlantirish jarayonining metodik ta'minotini iakomillashtirishda quyidagi qoidalarga asoslanish muhim ahamiyat kasb etadi:

-o'quvchi shaxsining mustaqil faoliyati hamda o'qituvchining yo'naltiruvchi faoliyati integratsiyasiga;

-o'quvchining amaliy faoliyatida nazariy bilimlaridan erkin foydalanishga imkoniyat yaratish;

-o'quvchi shaxsiga o'quv –tarbiyaviy jarayonda o'zini namoyon etish istagini rag'batlantirish hamda rivojlantirish;

-o'quv faoliyatida differensial topshiriqlar berish orqali har bir o'quvchiga individual yondashuvni amalga oshirib borish.

Ko'rgazmali-harakatli tafakkurni rivojlantirish jarayonining metodik ta'minotining tarkibiy elementlari o'quvchining amaliy faoliyati muvaffaqiyatining asosi sifatida qaraladi. Shu sababli metodik ta'minot quyidagilardan iborat bo'lishi kerak:

-berilgan muammoni hal qilishning nazariy bosqichini amalga oshirishda o'quvchilarga yordam berish maqsadida o'rganiladigan mavzu yuzasidan qisqacha axborot berish (bilish ko'nikmasini shakllantirish);

-amaliy topshiriqlarni o'z idroki, sezgi va tasavvuri orqali mustaqil ravishda bajarishga qaratilgan o'quv vazifalari (tahlil qila olish ko'nikmasini shakllantirish);

-ko'rgazmali-harakatli tafakkurni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan maxsus vazifalarni bajarish (kognitivlikni shakllantirish);

-har bir topshiriqni mustaqil va asosli o'rganish maqsadida sxemalar, chizmalar, diagrammalar taklif etish (tushunish kompetensiyani shakllantirish);

- topshiriqlarni bajarishda o'quvchi tomonidan tizimli ravishda boshqa fanlardan olingan nazariy (amaliy) ma'lumotlardan foydalana olish (axborot kompetensiyani shakllantirish);

- topshiriqni bajarishda ma'lumotlar orasida eng kerakli axborotni ajratib olish hamda mustaqil ravishda foydalanish (mustaqil faoliyatni faollashtirish).

Ko'rgazmali-harakatli tafakkurni rivojlantirish jarayonida mazkur talablarga muvofiq o'quv mashg'ulotini tashkil etish samarali natija beradi. O'quvchilar ko'rgazmali-harakatli tafakkurini rivojlantirish jarayoni metodik ta'minotini bir nechta bosqichlarga ajratib ko'rsatamiz:

- darslikdagi matnning tarkibiy tuzilmasi bilan tanishib shiqish;
- matn mazmuniga mos metodik resursdan foydalanish maqsadini aniqlash;
- metodik ta'minotning tarkibiy tuzilmasi ishidan matnga mos resursni qidirish;
- o'quv topshiriqlarini ajratib ko'rsatish hamda foydalanishga tayyorlanish;
- o'quv faoliyatida qo'llash va samaraga erishish.

Yuqoridagi bosqichlarga bo'linish albatta shartli. Shunki har bir o'qituvchi o'ziga xos bosqichlarni ketma-ketlikda ifodalashi mumkin. Ushbu jarayonning barsha bosqichlarini izshil hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil eta olsagina maqsadga erishish imkoniyati kengayadi.

O'quvchilar ko'rgazmali-harakatli tafakkurini rivojlantirish jarayonida metodik ta'minotga alohida ahamiyat qaratish muhim bo'lgani kabi mazkur jarayonda pedagog va o'quvchining birgalikdagi faoliyatini tashkil yetish ham ahamiyatli hisoblanadi. Ta'lim faoliyati sub'yektlarining o'zaro hamkorligi quyidagi shartlarga bo'ysunishi lozim:

- umumiy didaktik maqsadning qo'yilishi va uni o'quvchilar tomonidan qabul qilinishi;
- darslikdagi o'zlashtirish ushun berilgan materialning yangi qismini o'quvchilar tomonidan idrok yetilishi;
- materialni o'zlashtirish jarayonida sub'yektlarning birgalikdagi aloqasini yo'lga qo'yish;
- o'zlashtirish uchun berilgan material mazmunini o'zlashtirilishini nazorat qilish;
- o'quvchilarni darsdan bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazishga o'rgatish.

Umuman olganda har bir ta'lim maqsadini amalga oshirishda foydalaniladigan metodik resurslarga ko'pgina imkoniyatlarga ega bo'lgan tizim sifatida qarash o'rinli. Metodik ta'minotning tafakkur faoliyatini rivojlantirishdagi ahamiyati hamda ularni amalga oshirishga imkon beruvchi vosita sifatidagi tuzilishi xususida fikr yuritamiz.

O'quvchilar ko'rgazmali-harakatli tafakkurini rivojlantirish jarayonida metodik ta'minot birinchidan samarali *o'qitish vositasidir*. Ular ta'lim jarayonida normativ hujjat hisoblangan darslik asosida o'quvchilar auditoriyasiga mo'ljallanganligi bilan ahamiyatli. Darslikni o'quv predmeti maqsadiga yetaklovshi dastur sifatida ta'kidlaymiz, darslik muallifi esa o'quvchining bilish faoliyatini faollashtiruvchi, o'zlashtirish jarayonini rivojlantiruvchi malakali mutaxassisdir. Metodik ta'minot vosita sifatida "ko'p qatlamli" hisoblanib, darslik matnini o'zlashtirishda bir qator qo'shimsha topshiriqlar (o'quv vazifalari, testlar, roliklar) yordamida bayon qilishni osongina vizuallashtirish imkonini beradi.

Har bir o'quvchi avvalo o'rganiladigan matn mavzusining nazariy bayoni bilan tanishib uni o'rganadi. Keyin asosiy qismga, ya'ni harakat usullarini o'rganishni boshlaydi. o'quvchining mavzuni neshog'lik idrok qilishga tayyorgarligi, yangi ma'lumotlarni qabul yetish imkonini beruvshi bilim darajasining mavjudligi xilma-xil o'quv topshiriqlari yordamida aniqlashtiriladi.

Keyingi bosqishda o'quvchi baholash bosqishiga o'tadi. Bunda o'quvchilar taqdim yetilgan o'quv materialini tushunishi va uni qabul qilishi lozim. ahamiyatlisi shundaki, bu yerda ham o'quvchining individual tanlovi amalga oshiriladi, shunki topshiriqlar pedagogning maslahatlari bilan birga shakllantiriladi. Bunday ketma-ket bosqishdan iborat tuzilmaning asosida muayyan yoki umumlashtirilgan shaklda berilgan harakatlarning yo'naltirilgan asosi hisoblangan "faoliyatni bosqishma-bosqish yegallash" haqidagi ta'limot yotadi. O'quvchilar berilgan topshiriqlarga o'zining bilim darajasidan kelib shiqqan holda yondashadi. agar u xususiy ko'rinishdagi taxminga yehtiyoj sezsa, istalgan vaqtda o'z fikrining to'g'riligini tekshirishi, olgan bilimlarini amaliy faoliyatda qo'llay olishga intilsa o'z-o'zini mustaqil rivojlantirishga imkon yarata boshlaydi. Bu jarayon, ya'ni mustaqil o'quv faoliyati hisoblanadi.

Zamonaviy o'quv jarayonining texnologiyasi tizimli yondashuv asosida ishlab chiqiladi va tadqiqotchilar pedagogik faoliyatning metodik ta'minoti deganda fan va texnikaning eng so'nggi yutuqlari asosida o'quv jarayonini optimallashtirishni o'rganish, ishlab chiqish va qo'llash deb tushunadilar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ta'lim muassasasi faoliyatini uslubiy ta'minlash ko'p jihatdan ta'lim sifati, unumdorligi, zamonaviy talablarga muvofiqligini belgilaydi. Shunday qilib, o'quv faoliyatining sifati va o'quv jarayonini metodik ta'minlash bevosita bog'liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. Toshkent, TDPU, 2003.
2. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar - Qarshi.: Nasaf, 2000.
3. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari. - T.: 2005.
4. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar - T.:Moliya, 2003.
5. Ishmuhammedov R. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. - T.: TDPU, 2005.